

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

МЕТОД ПРОФИЛАКТИКИ ПЛЕВРАЛЬНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПОСЛЕ УРГЕНТНОЙ ТОРАКОТОМИИ**Хамдамов Б.З., Вахидов У.Х., Болтаев Т.Ш.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

***Резюме.** Ургентная торакотомия остаётся клинически значимым хирургическим вмешательством несмотря на развитие малоинвазивных технологий. На сегодняшний день в практике неотложной торакальной хирургии устоялся ряд четких клинических показаний. По результатам данного исследования больных с традиционным методом лечения свидетельствуют о недостаточности тактики дренирования плевральной полости и послеоперационной тактики введения, что обосновывает необходимость ее совершенствования. Разработанный способ дренирования плевральной полости с прицельной установкой второго дренажа через просвет основного обеспечивает полноценную санацию труднодоступных зон при минимальной инвазивности. Предложенная методика показала высокую клиническую эффективность и стала основой для формирования комплексного профилактического подхода к ведению больных после ургентной торакотомии.*

***Ключевые слова:** торакотомия, дренирование плевральной полости, гемоторакс, пневмоторакс*

METHOD OF PREVENTION OF PLEURAL COMPLICATIONS AFTER URGENT THORACOTOMY**Khamdamov B.Z., Vakhidov U.H., Boltayev T.Sh.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

***Resume.** Urgent thoracotomy remains a clinically recognized surgical intervention despite the development of minimally invasive technologies. To date, a number of clear clinical indications have been established in the practice of emergency thoracic surgery. According to the results of this study, patients with the traditional method of treatment indicate the insufficiency of tactics of drainage of the pleural cavity and postoperative tactics of administration, which justifies the need for its improvement. The developed method of drainage of the pleural cavity with the targeted installation of a second drainage through the lumen of the main one provides complete sanitation of hard-to-reach areas with minimal invasiveness. The proposed technique has shown high clinical effectiveness and has become the basis for the formation of a comprehensive preventive approach to the management of patients after urgent thoracotomy.*

***Key words:** thoracotomy, drainage of the pleural cavity, hemothorax, pneumothorax*

УРГЕНТ ТОРАКОТОМИЯДАН СЎНГ ПЛЕВРАЛ АСОРАТЛАРНИ ОЛДИНИ ОЛИШ УСУЛИ**Хамдамов Б.З., Вахидов У.Х., Болтаев Т.Ш.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

***Резюме.** Шошилишч торакотомия минимал инвазив технологияларнинг ривожланишига қарамай, клиник жиҳатдан аҳамиятли жарроҳлик аралашуви бўлиб қолмоқда. Бугунги кунда шошилишч торакал жарроҳлик амалиётида бир қатор аниқ клиник кўрсаткичлар ўрнатилган. Мазкур тадқиқот натижаларига кўра анъанавий даволаш усуллари билан беморларни ўрганиш натижалари плевра бўшлигини дренажлаш тактикаси ва операциядан кейинги даврни олиб бориш тактикасининг етарли эмаслигини кўрсатади, бу эса уни такомиллаштириш зарурлигини асослайди. Асосий дренаж орқали иккинчи дренажни мақсадли ўрнатиш билан плевра бўшлигини дренажлашнинг ишлаб чиқилган усули минимал инвазивлик билан эришиш қийин бўлган жойларни тўлиқ санитария қилишни таъминлайди. Таклиф этилаётган усул юқори клиник самарадорликни намоиши этди ва шошилишч торакотомиядан кейин беморларни бошқаришнинг комплекс профилактика ёндашувини ишлаб чиқиш учун асос бўлди.*

***Калит сўзлар:** торакотомия, плевра бўшлигини дренажлаш, гемоторакс, пневмоторакс*

e-mail: xamdamov.baxtiyor@bsmi.uz, utkir.vahidov@gmail.com, boltayev.timur@bsmi.uz

Актуальность проблемы. Ургентная торакотомия остаётся клинически значимым хирургическим вмешательством несмотря на развитие малоинвазивных технологий[4]. На сегодняшний день в практике неотложной торакальной хирургии устоялся ряд четких клинических показаний. Среди них основную долю составляют массивные кровотечения в плевральную полость, нарушения герметичности дыхательного контура и обструктивные явления, не поддающиеся консервативной коррекции. Во всех этих случаях, отсрочка вмешательства несет высокий риск фатальных последствий, даже при условии наличия у больного. Однако важно подчеркнуть, что за формальными формулировками скрываются нозологически разнообразные и анатомически сложные ситуации, каждая из которых требует дифференцированного подхода[2,4,9].

Отдельное внимание в литературе уделяется пациентам с сочетанными формами патологии. Ситуации, при которых одновременно присутствуют, например, переломы ребер, открытый пневмоторакс и повреждение легкого, требуют сложных решений. Здесь недостаточно одномоментной санации. В данном случае становится необходимым применять продуманные маршруты дренирования, учитывать многоплоскостность поражения и координировать объем вмешательства с функциональными возможностями пациента. Именно эта категория больных демонстрирует наиболее нестабильное послеоперационное течение и наивысший риск осложнений[3,7,12].

На этом фоне особенно актуальной становится задача разработки профилактических мер, способных не только сократить частоту осложнений, но и быть адаптированными к разнообразному и часто узковозрастному контингенту пациентов[1,5].

Применение дренирования в торакальной хирургии позволяет по-новому решать вопросы диагностики и лечения больных, перенесших ургентную торакотомию, улучшить результаты хирургического лечения, сводит послеоперационные осложнения и летальность к минимуму и сокращает длительность пребывания больного в стационаре. В хирургии послеоперационных осложнений стала методом выбора при коррекции плевральных осложнений, что дало возможность существенно уменьшить количество повторных вмешательств [6,8].

Целью данного исследования является улучшение результатов послеоперационного лечения больных после ургентной торакотомии путем разработки и внедрения комплекса профилактических мероприятий, направленных на снижение частоты плевральных осложнений.

Материал и методы исследования. Проанализированы данные обследования и лечения 98 пациентов, перенесших ургентную торакотомию (УТ) по поводу различных острых патологических процессов в органах грудной полости. Все больные проходили лечение в Городской клинической больнице № 7 города Ташкента в период с 2015 по 2025 год. В зависимости от периода наблюдения и применявшейся тактики послеоперационного ведения пациенты были распределены на две группы сопоставимого объема.

Все больные в зависимости от метода лечения были разделены на 2 группы: I – контрольная и II – основная. Контрольную группу составили 48 больных, лечившихся в период с 2015 по 2019 год включительно. В данной группе применялась традиционная хирургическая тактика, включающая стандартные схемы дренирования плевральной полости, а также подход без использования алгоритма по определению сроков наблюдения и удаления дренажей. Основная группа включала 50 пациентов, получавших лечение в 2020–2025 годах. В этой группе была реализована предложенная профилактическая модель, включающая авторский способ прицельного дренирования (полезная модель UZ № FAP 2441 от 19.03.2024 года) и алгоритм послеоперационного ведения, основанный на прогнозировании риска осложненного течения послеоперационного течения.

Анализ возрастного-половой структуры исследуемого контингента, представленного 98 пациентами, перенесшими УТ, показал преобладание лиц старших возрастных групп, а также доминирование мужского пола, что отражает эпидемиологические и клинические особенности патологии грудной клетки (таблица 1).

Средний возраст пациентов контрольной группы составил $61,3 \pm 11,2$ года, а в основной группе он был на уровне $60,1 \pm 10,6$ года. В обеих выборках преобладали пациенты старше 45 лет, при этом доля лиц пожилого и старческого возраста (60 лет и старше) составила более половины наблюдений. Так, 52,1% в контрольной и 58% в основной группе больных оказались пациенты пожилого и старческого возрастов.

Анализ распределения причин, послуживших основанием для выполнения УТ у 98 пациентов, показал, что частой причиной выполнения УТ оказался разрыв легкого с массивным гемотораксом, зарегистрированный у 17 пациентов, что составило 17,3% от общего числа. Примечательно, что все эти пациенты поступили с явными признаками кровотечения, что подчеркивает выраженность

клинической картины. Второе место с равной частотой (14 случаев; 14,3%) заняла группа больных с продолжающимся внутриплевральным кровотечением, преимущественно неясной или множественной природы, в том числе после травм, биопсий или дренирования. Важно отметить, что и здесь кровотечение выявлялось уже при поступлении (табл.2).

Таблица 1

Характер распределения больных по полу и возрасту

ВОЗРАСТНАЯ КАТЕГОРИЯ (ВОЗ)	ПОЛ		ВСЕГО
	Мужчины	Женщины	
18-44 года (молодые)	8 (8,2%)	4 (4,1%)	12 (12,2%)
45-59 лет (средний возраст)	20 (20,4%)	6 (6,1%)	26 (26,5%)
60-74 года (пожилые)	25 (25,5%)	20 (20,4%)	45 (45,9%)
75 лет и старше (старческий возраст)	5 (5,1%)	10 (10,2%)	15 (15,3%)

Таблица 2

Характер распределения больных по причинам УТ

ПРИЧИНА УТ	ПОДГРУППЫ БОЛЬНЫХ		ВСЕГО (n=98)
	Без кровотечения	С кровотечением	
Множественные переломы ребер	11 (11,2%)	3 (3,1%)	14 (14,3%)
Осложненный пневмоторакс с разрывом легкого	9 (9,2%)	2 (2%)	11 (11,2%)
Разрыв кисты легкого (в т. ч. эхинококковой)	2 (2%)	6 (6,1%)	8 (8,2%)
Реторакотомия после плановой операции	4 (4,1%)	2 (2%)	6 (6,1%)
Смешанная этиология (≥ 2 причин)	3 (3,1%)	4 (4,1%)	7 (7,1%)
Открытый пневмоторакс	7 (7,1%)	0	7 (7,1%)
Продолжающееся внутриплевральное кровотечение	0	14 (14,3%)	14 (14,3%)
Разрыв легкого с массивным гемотораксом	0	17 (17,3%)	17 (17,3%)
Повреждение легкого (изолированное)	0	11 (11,2%)	11 (11,2%)
Ранение сердца	0	5 (5,1%)	5 (5,1%)

Еще одна значимая категория была пациенты с множественными переломами ребер (14 случаев, 14,3%) и на четвертом месте был осложненный пневмоторакс с разрывом легочной ткани (11 пациентов, 11,2%). Этиологически смешанная группа, включающая сочетание двух и более причин (например, переломы ребер и открытый пневмоторакс, или разрыв кисты и повреждение легкого), составила 7 случаев (7,1%). Именно в этой группе чаще всего выявлялась высокая степень риска осложнений, потребность в двухуровневом дренировании и более длительном наблюдении.

Анализ хирургических вмешательств, выполненных у 98 пациентов, включенных в исследование, показал, что наиболее часто применялись органосохраняющие и функционально ориентированные методики, направленные на устранение основного источника патологии при минимальном травматизме (рисунок 1).

Наиболее часто выполняемым вмешательством стало ушивание легочной ткани, произведенное у 38 больных, что составляет 38,8 % от всей выборки. Этот вид операции применялся в ситуациях локальных разрывов паренхимы легкого при ножевых ранениях, тупой травме и в ряде случаев при спонтанных разрывах.

Клиновидная резекция легкого заняла второе место по частоте, выполнившись у 16 больных (16,3 %). Показаниями служили множественные субплевральные повреждения, очаги разможнения и участки некупируемого кровотечения. В отличие от ушивания, клиновидная резекция требует более четкого гемостаза и может сопровождаться увеличением риска бронхоплевральных свищей, что требует тщательного дренирования.

Лобэктомия (наиболее радикальное вмешательство) выполнена у 5 пациентов (5,1%). Она была показана при тотальном разрушении доли легкого или его сосудисто-бронхиального элемента, не подлежащем восстановлению.

Санация плевральной полости с дренированием без резекции произведена у 16 больных (16,3%), у которых хирургический очаг ограничивался плевральной полостью, без повреждения ле-

гочной паренхимы. Часто данная операция применялась при реторакотомии, свернувшимся гемотораксе или плевральных его скоплениях после травмы, не подлежащих пункции и дренированию.

Рисунок 1. Характер и объем выполненных хирургических вмешательств

Устранение открытого пневмоторакса с восстановлением целостности грудной стенки выполнено у 8 больных (8,2%). Операции включали герметизацию раневого дефекта, ушивание мягких тканей и контроль за паренхиматозным компонентом. Как правило, данные вмешательства носили локальный характер, однако требовали точной установки дренажной системы для предотвращения рецидива пневмоторакса или инфицирования.

Ушивание раны сердца произведено у 5 больных (5,1%), все из которых находились в критическом состоянии при поступлении, а ушивание плевры и гемостаз без вмешательства на легком было выполнено в 10 случаях (10,2%). Они предполагали устранение источника кровотечения в грудной стенке, мягких тканях или костных структурах без поражения легочной паренхимы. Часто встречались у БПСВ или в случаях изолированного гемоторакса без разрыва паренхимы.

Структура примененных вариантов дренирования плевральной полости у 98 больных, перенесших УТ, показала выраженные различия как по числу примененных схем, так и по частоте повторных вмешательств. Так, наиболее часто при традиционном подходе применялась установка двух дренажей, в частности, верхнего и нижнего, которая отмечена у 26 пациентов, что составило 26,5% от всей выборки. Такая тактика считалась наиболее универсальной, особенно при наличии внутриплеврального кровотечения, разрывов легочной ткани или после резекций.

Один нижний (базальный) дренаж использовался у 18 пациентов (18,4%). Данная схема была характерна преимущественно для больных без выраженного пневмоторакса или в случае ограниченных гемотораксов, например, после реторакотомии или при травмах без разрыва легкого. Несмотря на простоту выполнения, такой дренаж нередко оказывался недостаточным, особенно у БПСВ с малой дыхательной подвижностью.

Один верхний (субапикальный) дренаж был установлен лишь у 2 пациентов (2%) и применялся при изолированном пневмотораксе без признаков экссудации. Данный подход считался минимально инвазивным, но практически не использовался при выраженном воспалительном компоненте или кровотечении.

Особую категорию составляют случаи дренирования при реторакотомии в 2 наблюдениях (2%), где в силу ограниченного доступа или наличия послеоперационных сращений устанавливался только один дренаж в наиболее доступной зоне. Подобные вмешательства имели повышенный риск осложнений из-за невозможности полноценного промывания и контроля отделяемого, особенно в нижних отделах плевральной полости.

Наиболее клинически значимый показатель был представлен частотой повторного дренирования, которая по совокупным данным составила 12 случаев (12,2%). Из них 9 пациентов относились к контрольной группе, где повторное вмешательство потребовалось на фоне неэффективной санации при первичном двух- или однодренажном подходе.

Лабораторные методы использовались в тесной связке с клинко-инструментальными данными и являлись основой для оценки тяжести воспалительного ответа, диагностики гнойно-инфекционных осложнений и определения сроков удаления дренажей. Повышение СРБ, лейкоцитоза и СОЭ, в сочетании с данными визуализации, являлось основанием для коррекции тактики наблюдения и повторной санации.

Инструментальные методы исследования играли ключевую роль в диагностике исходной патологии, мониторинге эффективности выполненных вмешательств и выявлении ранних признаков послеоперационных осложнений. Они применялись как на дооперационном этапе, так и в динамике после торакотомии.

Результаты и их обсуждения. Хирургическая тактика при традиционном подходе характеризовалась вариативностью и отсутствием унифицированных принципов. В ряде случаев вмешательство ограничивалось санацией плевральной полости и дренированием, в других же случаях выполнялись резекции легочной ткани различного объема, в том числе лобэктомии. Дренажная поддержка также не имела стандартизированного характера, так как части пациентов мы устанавливали по одному дренажу, а при наличии гемоторакса – две дренажные трубки. Решения об удалении дренажей принимались, как правило, эмпирически, без использования объективных шкал оценки динамики плеврального отделяемого, рентгенологической картины или клинического состояния.

В послеоперационном периоде практически у всех больных наблюдался выраженный воспалительный ответ, особенно в первые трое суток после вмешательства, что отражалось в динамике температуры тела, лейкоцитарной формулы, уровня С-реактивного белка и скорости оседания эритроцитов. У пациентов с исходным внутриплевральным кровотечением, по сравнению с больными без него, отмечалась более высокая частота осложнений, включая свернувшийся гемоторакс (18,8%), ЭП (12,5%), инфицированный плеврит, рецидивирующий пневмоторакс, а также необходимость в повторных вмешательствах, как с применением дренирования, так и реторакотомии. При этом продолжительность дренирования и госпитализации в данной подгруппе была статистически достоверно выше, а сроки вертикализации и восстановления оказались более поздними.

Отдельного внимания заслуживает выявленная тенденция к увеличению летальности при наличии у больных исходного кровотечения. Если в группе без гемоторакса она составила 6,3%, то при наличии кровотечения данный показатель повышался уже до 12,5%. Причины смерти в ряде случаев напрямую коррелировали с плевральными осложнениями в виде ЭП, сепсиса, дыхательная недостаточность, развившиеся на фоне длительного дренирования, сниженной активности больного и неэффективной санации плевральной полости.

Суммарный анализ полученных данных позволяет утверждать, что существующая традиционная схема ведения больных после УТ в значительной степени опирается на индивидуальный опыт хирурга и не учитывает ряд ключевых факторов риска. Существующая алгоритмизация системы принятия решений в отношении выбора объема дренирования, сроков удаления дренажей, а также организации послеоперационного наблюдения у ослабленных и БПСВ приводит к высокой частоте осложненного течения и затрудненной реабилитации.

На основании вышеизложенного очевидно необходимость разработки комплексного подхода, включающего усовершенствование методики дренирования, адаптированной под характер вмешательства и зону риска, основанный на объективных клинко-инструментальных и функциональных критериях. Такое решение должно не только повысить эффективность санации плевральной полости, но и обеспечить своевременное и безопасное снятие дренажной нагрузки, ускорение активации пациента и снижение риска плевропульмональных осложнений.

На основании выявленных недостатков традиционных схем дренирования и с целью повышения эффективности санации плевральной полости нами был разработан новый способ дренирования, защищенный как полезная модель. Суть метода заключается в следующем: в плевральную полость через один доступ (VII или VIII межреберье, между средней и задней под-мышечной линиями) вводится основной силиконовый дренаж диаметром 0,8-1,0 см и длиной 50 см. Дренаж имеет четыре боковых отверстия и проводится вдоль боковой стенки грудной клетки с направлением к куполу плевры. После установки основного дренажа через его просвет проводится второй, более тонкий силиконовый дренаж диаметром 6 мм, который прицельно позиционируется в наиболее критичные зоны плевральной полости, где вероятно скопление патологического содержимого.

К таким зонам относятся: междольевые щели; пространства между спайками; культя легкого после резекции (при клиновидных резекциях, лобэктомии и др.).

Благодаря такому решению достигается адекватное, прицельное дренирование без необходимости дополнительных проколов грудной стенки, что снижает инвазивность, улучшает косметический результат и уменьшает болевой синдром.

Использование одного кожного доступа позволяет избежать травмирования межреберных сосудисто-нервных пучков и мышечных структур, особенно в верхнепередних отделах грудной клетки.

Сравнительный анализ показателей послеоперационного периода у больных контрольной и основной групп, представленный в таблице 4.1, позволил объективно оценить клиническую эффективность профилактической тактики. В основу сопоставления были положены четыре ключевых параметра, отражающих динамику восстановления, степень функционального нарушения и исходы. Среди них анализировались продолжительность дренирования, длительность госпитализации, сроки активизации больного (вертикализации) и частота летальных исходов.

Таблица 3

Сравнительная оценка показателей послеоперационного периода в контрольной и основной группах

ПОКАЗАТЕЛЬ	ГРУППЫ БОЛЬНЫХ	
	Контрольная (n=48)	Основная (n=50)
Средняя продолжительность дренирования (сут.)	5,6±1,7	4,1±1,3
Средняя длительность госпитализации (сут.)	14,5±4,3	10,6±2,7
Средний срок вертикализации (сут.)	3,9±1,1	2,6±0,8
Летальные исходы, n (%)	5 (10,4%)	2 (4%)

Продолжительность дренирования в основной группе составила в среднем 4,1±1,3 суток, тогда как в контрольной группе - 5,6±1,7 суток. В целом, срок стояния дренажей сократился в 1,4 раза несмотря на то, что в основной группе доля пациентов с исходным внутри плевральным кровотечением была выше. Более раннее удаление дренажей стало возможным благодаря эффективной санации прицельным дренированием, снижению частоты остаточных полостей и воспалительных экссудатов, а также использованию объективных критериев для определения сроков удаления.

Сходную тенденцию демонстрировали и сроки пребывания больных в стационаре. Средняя длительность госпитализации в основной группе составила 10,6±2,7 суток, тогда как в контрольной - 14,5±4,3 суток. Разница достигала почти 4 суток, что подтверждает клиническую стабильность состояния пациентов на более ранних сроках. Уменьшение продолжительности госпитализации особенно значимо для БПСВ и ослабленных пациентов, у которых каждый дополнительный день постельного режима ассоциируется с повышением риска гипостатических и тромбоэмболических осложнений.

Срок вертикализации в основной группе также оказался существенно короче: в среднем 2,6±0,8 суток против 3,9±1,1 суток в контрольной группе.

Заключение. Традиционный подход к ведению больных после УТ сопровождается высокой частотой плевральных осложнений (79,2%), повторных вмешательств (25%) и летальности (10,4%), особенно у пациентов с наличием исходного внутриплеврального кровотечения при поступлении. У данной подгруппы достоверно чаще наблюдались свернувшийся гемоторакс, ЭП, рецидивирующий пневмоторакс, затрудненная санация плевральной полости и поздняя активизация. Полученные данные свидетельствуют о недостаточности традиционной тактики дренирования плевральной полости и послеоперационной тактики введения, что обосновывает необходимость ее совершенствования.

Разработанный способ дренирования плевральной полости с прицельной установкой второго дренажа через просвет основного обеспечивает полноценную санацию труднодоступных зон при минимальной инвазивности. Предложенная методика показала высокую клиническую эффективность и стала основой для формирования комплексного профилактического подхода к ведению больных после УТ.

Список литературы:

1. Вегнер Д. В., Шаталов А. Д., Ступаченко О. Н. и др. Шкала оценки повреждения легких при травме и стратификация показаний к торакотомии на основе данных лучевой диагностики // Архив клинической и экспериментальной медицины. – 2021. – Т. 30, № 4. – С. 352–358.
2. Гиллер Д. Б., Мургустов И. Б., Мартель И. И. и др. Повторные резекции легкого у больных с послеоперационным рецидивом туберкулеза в оперированном легком // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. – 2015. – № 8-2. – С. 14–19.
3. Даниелян Ш. Н., Абакумов М. М., Вильк А. П. и др. Факторы риска развития гнойных осложнений при повреждениях груди // Хирургия. Журнал им. Н. И. Пирогова. – 2015. – № 7. – С. 13–19

4. Ермаков Е. А. Колотые проникающие ранения с повреждением легкого // Судебная медицина. – 2019. – Т. 5, № S1. – С. 94.
5. Колобков А. К., Маркевич В. Ю. и др. Метод остановки продолжающегося кровотечения при сквозном ранении легких // Известия Российской военно-медицинской академии. – 2021. – Т. 40, № 1. – С. 11–17.
6. Ряпова Э. И., Можаяев П. Н. Осложнения при пункции плевральной полости // Colloquium-Journal. – 2020. – № 1–3(53). – С. 59–61.
7. Савушкина О. И., Астанин П. А., Малащенко М. М. и др. Функциональные нарушения респираторной системы при боевой травме груди // Consilium Medicum. – 2023. – Т. 25, № 3. – С. 213–217.
8. Сопуев А. А., Султакеев М. З., Ташиев М. М. и др. Дренирующие методики и торакотомия при торакальных травмах (обзор литературы) // Вестник Кыргызской государственной медицинской академии имени И. К. Ахунбаева. – 2020. – № 4. – С. 48–60.
9. Яворовский А. Г., Губарев К. К., Кецкало М. В. и др. Экстракорпоральная мембранная оксигенация при лечении критической сердечной и дыхательной недостаточности: практическое руководство. – Москва: Общество с огранич. ответственностью Издательская группа «ГЭОТАР-Медиа», 2024. – 192 с.
10. Abreu E.M.S., Machado C.J., Neto M.P. et al. The impact of a chest tube management protocol on the outcome of trauma patients with tube thoracostomy // Rev. Col. Bras. Cir. – 2015. – Vol. 42, № 4. – P. 231–237.
11. Choi J., Villarreal J., Andersen W. et al. Scoping review of traumatic hemothorax: evidence and knowledge gaps, from diagnosis to chest tube removal // Surgery. – 2021. – Vol. 170. – P. 1260–1267.
12. Fraga G. P., Bortoto J. B., Pereira B. M. et al. Predictors of pleural complications in trauma patients undergoing chest drain insertion // Rev Col Bras Cir. – 2022. – Vol. 49, No. e20222942. – P. 1–7.

Для цитирования: Хамдамов Б.З., Вахидов У.Х., Болтаев Т.Ш. Метод профилактики плевральных осложнений после ургентной торакотомии // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 900–906. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17377981>